

ТРИТИКАЛЕ МОРФОЛОГИЯСИ ВА УНИНГ КЕЛИБ- ЧИҚИШИ

¹К.Т.Исаков, ²Э.Қ.Тўхтамишев

¹қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди,
катта илмий ходим, ²таянч докторант (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028070>

Аннотация. Ушбу мақолада тритикале экини яратилиши ва морфоҳўжалик ҳамда ҳосилдорлик кўрсаткичлари юзасидан дунёда олиб борилаётган тадқиқотларни адабиётлар таҳлили бўйича олинган маълумотлар ёритиб берилган.

Калим сўзлар: тритикале, тетраплоид, колеоптиле, ҳосилдорлик, селекция, сифат кўрсаткичлари.

Аннотация. В данной статье освещены сведения, полученные в результате анализа литературы, исследований, проводимых в мире по созданию культуры тритикале и морфоэкономических показателей и показателей продуктивности.

Ключевые слова: тритикале, тетраплоид, колеоптиль, урожайность, селекция, показатели качества.

Abstract. In this article, the information obtained from the literature analysis of the research conducted in the world on the creation of triticale crop and morphoeconomic and productivity indicators is highlighted.

Key words: triticale, tetraploid, coleoptile, yield, selection, quality indicators.

Жаҳонда аҳоли сонининг кўпайиши ҳисобига, озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиб боришига олиб келмоқда. Шу сабабли, аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, барқорорлиги ва хафсизлигини таъминлаш муҳим йўналиш ҳисобланади. Инсоният тарихига назар солинса, кундалик эҳтиёж озукаси сифатида бошоқли дон экинларнинг ҳиссаси катта. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ғаллачиликда тритикале янги авлод экини сифати аҳамиятли бўлиб ҳисобланади.

Тритикале (*X Triticosecale Wittmackel*) –буғдой ва жавдар экинларини бир-бири билан чаптириш йўли орқали олинган янги дон экини бўлиб, буғдой жавдар дурагайларининг амфидиплоидидир ва ҳозирги кунда алоҳида мустақил *Triticosecale* полиморф ботаник уруғига ажратилган. Тритикале таснифи амфидиплоид (аллополиплоид) саналган тритикале таркибига кирувчи буғдой ва жавдарнинг элементлар субгеномлар сонига асосланган.

Қуйидагилар фарқланади: тетраплоид тритикале-4x, 2n =28, (AARR), AA геномли ёввойи буғдой ва RR геномли жавдар чаптиришидан ҳосил бўлган;

- гексаплоид тритикале-6x, 2n=42, (AABBRR), қаттиқ буғдой ва жавдар чаптирилишидан ҳосил бўлган;

- октаплоид тритикале-8x, 2n=56, (AABBDDRR), юмшоқ буғдой ва жавдар чаптирилишидан ҳосил бўлган.

Қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган биринчи гексаплоид тритикале навлари АҚШ, Канада, Венгрия ва Испанияда олинган. 1969 йилда Испанияда Санчез-Монге томонидан *cachirulo* гексаплоид нави олинди. Шу йилнинг ўзида Канада Разнер гексаплоид тритикале селекцияси бўйича муваффақиятли иш олиб борилди.

Тритикаленинг униб чиқиши даври буғдойникига қараганда камроқ сув талаб этилади, айнан шу билан тритикаледа униб чиқишнинг тез бўлиши (2-3 кун олдин) кузатилади. Униб чиқиш учун оптимал шароит 18-25⁰ С ва тупроқда 25 мм намликнинг мавжудлиги саналади. Тритикаленинг кўкариш жараёни буғдойники каби кечади. Муртак илдизчалар пайдо бўлади дастлаб асосийси, кейин кетма кетликда илдизнинг 1 ва 2 жуфтликлари ва улардан кейин колеоптиле бўғимига тегишли илдизчалар ўса бошлайди. Кейин буғдойникига қараганда анча тезроқ муртак илдизларининг кейинги жуфтлиги пайдо бўлади [2,3].

Натижалар. Пайдо бўлган муртакдан колеоптиле ривожланади ва тупроқ сатғига чиқади, ундан биринчи барг униб чиқади. Муртак ичида ўсимлик ривожланиши 4-барг пайдо бўлгунча давом этади. Колеоптиле антоцианга бўялган бўлиши мумкин. Мазкур белги турғун бўлиб, нав идентификациясида фаол қўлланилади.

Тритикале униб чиққач 10-14 кундан кейин 3-4 та барг шаклланади, шундан кейин колеоптиле қуриб, уруғ устида муртакни сақлаб қолади [4]. Кузги тритикале ҳосили таркибининг асосий элементлари навнинг генетик хусусиятларига ва ҳосил етиштиришдаги табиий-иқлим шароитига боғлиқ. Айтиш мумкинки, ҳосилни шакллантиришда экологик шароит муҳим омил ҳисобланади [5].

Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, айнан тритикаледа ҳосилнинг ошириш имконияти буғдойга қараганда анча юқори [6,7].

Селекция жараёнига ИКАРДА, СИММИТ халқора марказлари ва ўсимликлар генетик ресурсларидан Лалмикок деҳқончилик илмий-тадқиқот институтида 2024 йил олиб келинган 168 та нав намуналар жалб қилинди. Тритикале намуналарининг барчаси гексаплоид бўлиб, келиб чиқиши жихатидан турлича бўлган (Ўзбекистон-8 та, Мексика-48 та, Туркия-40 та, Япония 28 та, Швеция-21 та, ва Венгрия-23 та) намуналар устида тажрибалар олиб борилди.

Дала Шароитида намуналар кўчатзорида 1 м², селекция питомнигида 25 м² назорат питомнигида ва рақобатли нав синовида ҳисобга олиш майдони 25 м² қилиб экилди.

Илмий тадқиқот ишлари натижасига кўра намуналар питомнигида 14 та ҳосилдор, 8 та дони ялтириқлиги юқори ва 21 та лалми майдонлар учун аҳамиятли бўлган, шунингдек бўйи баланд ва пояси мустаҳкам, ётмайдиган, 19 та касалликларга чидамли намуналар танлаб олинди. Танлаб олинган ушбу намуналар селекция жараёнининг кейинги босқичларига ўтказилди.

Барча кўрсаткичлари бўйича андоза навга нисбатан устун бўлган 2 та тизма селекция питомнигидан назорат питомнигига, назорат питомнигидан ажратиб олинган 2 та тизма рақобат нав синаш майдонига ўтказилди.

Олиб борилган тажрибалар натижасига кўра андоза “Сардор” навига нисбатан Nc 6934, Nc 24348, Nc 24407, Nc 24365, Nc 24408 намуналар 4-5 кун эртапишарлиги, Nc 24287, Nc 6093, Nc 24407, Nc 24365 намуналар 1 та бошоқдаги дон оғирлиги жихатидан юқори кўрсаткичга эга бўлди. Бундан ташқари таҳлиллар шуни кўрсатдики ҳосилдорлик бўйича андоза “Сардор” навида 18,4 ц/га, ўрганилаётган намуналар (Nc 24407-2,8 ц/га, Nc 24408-5,1 ц/га) 0,8-5,1 ц/га юқори ҳосил берганлиги аниқланди. (1-жадвал)

Тритикалеининг қимматли хўжалик белгилари юқори бўлган нав ва намуналари. (Ғаллаорол 2024 йил)

1- жадвал

№	Нав ва намуналар номи	Униб чиқиш, кун	Маҳсулдор тупланиш, дона	Бош оқлаш, кун	Тўлиқ пишиш, кун	Бошок да дон сони, дона	1 та бошок даги дон оғирлиги, г	1000 дона дон вазни, г	Ҳосолдорлик, г
1	Сардор (ан)	21 II	1,6	3 V	21 VI	34	1,1	22,1	18,4
2	№с 6091	16 II	1,9	2 V	19 VI	40	1,4	26,2	19,2
3	№с 6092	16 II	1,8	2 V	19 VI	36	1,5	23,1	20,5
4	№с 6093	18 II	1,7	1 V	18 VI	37	1,6	23,5	21,9
5	№с 6934	17 II	1,7	2 V	17 VI	36	1,3	24,1	22,1
6	№с 24287	19 II	1,8	1 V	19 VI	35	1,6	23,5	20,5
7	№с 24348	17 II	1,9	1 V	17 VI	38	1,2	24,5	19,1
8	№с 24365	19 II	1,8	2 V	16 VI	35	1,4	26,5	21,2
9	№с 24407	19 II	1,7	3 V	18 VI	36	1,5	23,0	19,5
10	№с 24408	18 II	1,9	3 V	18 VI	35	1,4	22,4	23,5
11	№с 24407	20 II	1,8	2, V	17 VI	40	1,3	23,5	21,2
12	№с 24882	19 II	1,9	1, V	18 VI	36	1,2	23,5	21,5

Жадвалда келтирилган таҳлиллар бўйича андоза навига (1,6 дона) нисбатан маҳсулдор тупланиш ушбу намуналарда кўп бўлди №с 609, №с 24348, №с 24408, 4-5 кун эртапишарлик бўйича №с 24365, №с 24407, №с 24348, №с 6934, 1000 дона дон вазни бўйича 5-6 г юқори бўлган №с 6093, №с 24287, №с 6092 нав намуналари селекциянинг кейинги босқичларига ўтказилди.

Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки ҳозирги кунда тритикалеэкинининг янги навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш орқали лалмикор ерлардан самарали фойдаланиш, фермер хўжаликлари соф даромадини ошириш, озиқ-овқат саноатини арзон ва оқсилга бой хамашё билан, чорва ва паррандачиликни озуқа билан тўлиқ таминлашда юқори натижа беради.

Ўзбекистоннинг лалмикор майдонларидан янада самарали фойдаланиш, озиқ-овқат саноатини оқсилга бой хомашё билан тўлиқ таъминлаш, омукта ем ҳамда хашак таркибини тўйимлироқ қилиш учун тритикаленинг минтақаларга мос навларини танлаш ва яратиш устида селекция ишлари Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Поставая О.В., Эффективные источники скороспелости озимого тритикале в условиях северо-востока Центрального Черноземья // Зерновое хозяйство России. 2016. - №4. – С. 30-34.
2. Рубец В.С., Пыльнев В. В. Пыльнев, Л. В. Кондрашина Покой и предуборочное прорастание зерна в колосе озимой гексаплоидной The Peace corps: perspectives for the future // Ad Hoc committee on development assistance opportunities in the next decade for the Peace corps.1974.- P. 55.
3. Казаков Е.Д., Кретович В.Л. Биохимия зерна и продуктов его переработки // – М.: Колос, 1980. – С. 320. Triticale: a promising addition to the world's cereal grains // Report National Academies. 1989. – P. 105.
4. Грабовец А.И., Крохмаль А.В. Тритикале: монография // Ростовна-Дону: ООО «Издательство «Юг», 2019. – С.240.
5. Дивашук М.Г., Карлов Г.И., Соловьев А.А. Использование микросателлитных маркеров для идентификации пшенично-ржаной транслокации у гексаплоидной тритикале - М.: Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2007. - Выпуск № 1. – С. 61– 65
6. Sadullaevich K. B., Meylikovich K. B. The Effect of Planting Period, Seed and Mineral Fertilizers on Harvest Elements and Yield of "Trikale" "Sardor" Variety //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2023. – Т. 18. – С. 32-36.
7. Исаков К., Кушматов Б., Тўхтамишев Э. лалмикорликда тритикаленинг истикболли нав ва тизмалари //prospects of development of science and education. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 80-82.
8. Исаков К. и др. ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАР УЧУН НЎХАТ ВА ТРИТИКАЛЕ ЭКИНЛАРИНИНГ БОШЛАНҒИЧ МАНБАЛАРИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 58-66.
9. Тўхтамишев Э., Исаков К. ТРИТИКАЛЕНИНГ ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИГА ЭГА ЯНГИ НАВ ВА НАМУНАЛАРИ //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 146-149.